

INKLYUZIV TA'LIM BERISHDA SHAXS XARAKTER XUSUSIYATLARINI XISOBGA OLISHNING AHAMIYATI

Mamurova Feruza Islomovna

Toshkent davlat transport universiteti p.f.f.d. (PhD) dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672916>

Annotatsiya. Respublikamizda olib borilayotgan barcha islohotlarning maqsadi davlatimiz kelajagiga mustahkam poydevor qurishdan iborat. Bu poydevor sog'lom, yetuk va barkamol shaxslarni tarbiyalab voyaga yetkazish natijasida yaratiladi. Har qanday jamiyatda kelajak vorislari bo'lmish farzandlarni mas'uliyatni his etadigan, ularni davlat taraqqiyoti va gullab-yashnashiga salmoqli ulush qo'shadigan munosib fuqarolar bo'lib yetishishlariga katta umid bilan qaraladi. Ushbu maqolada bugungi kunimiz uchun nisbatan yangi tushuncha bo'lgan inklyuziv ta'lim haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, talaba, oliy ta'lim muassasalari, ehtiyoj, pedagog ta'lim to'g'risidagi qonun, sifat, alohida ta'lim ehtiyojlari.

Jahon ta'limi amaliyotida ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga moslashuvchan o'quv muhitini yaratish, variativ o'quv dasturlaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj kun sayin ortmoqda. BMT ning ta'lim sohasidagi siyosati yo'nalishlaridan biri bolalarning alohida ta'lim ehtiyojlari xilma-xilligini hisobga olgan holda ta'lim berishni nazarda tutadigan inklyuziv ta'lim g'oyalarini ishtirokchi davlatlar tomonidan keng amalga oshirilishini ta'minlash hisoblanadi. YUNESKOning inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan dasturlari alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar va kattalar uchun xavfsiz va qulay ta'limni ta'minlashga qaratilgan me'yorlar, standartlar hamda intellektual hamkorlikni modernizatsiyalashga yo'naltirilmoqda. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida belgilangan ijtimoiy tenglik qoidalarini amalga oshirishda ta'limning barcha uchun ochiqligini, gender jihatdan tenglikka asoslanganligini ta'minlovchi mexanizmlarini amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni ta'lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida tashkil etishning huquqiy – me'yorlari ishlab chiqilgan. “Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish maqsadida ta'lim muassasalari moddiy texnika bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlarini adaptivlashtirish, sog'lomlashtiruvchi sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish hamda bu jarayonga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash” kabi muhim vazifalar belgilandi [1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 dekabrda PF-5270-son “Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”, 2019 yil 29 aprelda PF5712-son “Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”, 2020 yil 6 noyabrda PF-6108-son “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida”gi, 2022 yil 28 yanvarda PF-60-son “2022-2026-yillarga mo'ljallangan YAngi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”, farmonlari, 2020 yil 13 oktyabrda PQ-4860-son “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida”gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil

12 oktyabrdagi 638-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ huquqiy xujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori va boshqa xujjatlarda kadrlar masalasi, ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, jarayonni metodik va didaktik ta’minlash vazifalari belgilab berilgan. Sanab o‘tilgan vazifalarni bajarishda ushbu darslik tayanch manbaa sifatida xizmat qiladi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo‘lib ulg‘ayishi, hech kimdan kam bo‘lmay dunyo arenalarini zabt etishga qodir farzandlar bo‘lib yetishishi kabi dolzarb masalalarni hal etish turadi. Ayniqsa, yetim va ota-ona qaramog‘isiz qolgan, nogiron, rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning ijtimoiy himoyasi hamisha davlat va jamiyatning ustuvor vazifasi hisoblangan. Ushbu vazifani amalga oshirish borasida O‘zbekiston Respublikasida rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan kishilarning huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta’minlash, turmush faoliyatidagi cheklanish, chegaralarni bartaraf etish, ta’limni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuv, uning sifati va samaradorligini oshirish, jamiyatda aholining turli qatlamlari uchun ta’limning uzviylik va uzluksizligini ta’minlash borasida talaygina ishlar amalga oshirib borilmoqda. Bolalik bosqichida inson psixologo-pedagogik jihatdan kuchli ta’sirlanadi. O‘tib kelayotgan bola organizmi, uning miya tuzilishining ichki imkoniyatlari chegarasizligini inobatga olgan holda tashkil etilgan korreksion-pedagogik, psixologik hamda tibbiy ishlar bolaning birlamchi nuqsonini kamaytirib, ikkilamchi nuqsonlarning oldini olishga yordam beradi. Bularning hammasi rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolani mustaqil, hech kimga qaram bo‘lmagan holda hayot kechirishga tayyorlash omillaridir.

Talabaning intellektual malakasiga mos keladigan bilimlarni mustaqil bilim olish qobiliyati bilan aqliy qobiliyati bir-biri bilan uzviy bog‘liq. Talabalarning bilimlarni mustaqil bilim olish qobiliyatini aqliy mehnat malakalari yoki o‘quv malakalari deb ham atash mumkin. Kuzatishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, hozirgi kunda Oliy o‘quv yurtlarida talabalarga ayniqsa, «Odam anatomiyasi va fiziologiyasi» fanini o‘qitishda bunday malakalarni shakllantirishga yetarli darajada e’tibor berilmayotganligi ko‘zga tashlanmoqda. Talabalarning o‘quv malakalari o‘quv materiallari bilan mustaqil ishlash jarayonida hosil bo‘ladi. Boshqacha aytganda, o‘quv malakalari o‘quv materialini qabul qilish, qayta ishlash, uning muhim jihatlarini ajratish, yangi o‘zlashtirgan bilimlarni avvalgilari bilan bog‘lash, o‘quv bilimlarini umumlashtirish, takrorlash va ularni amalda tadbqiq qilgan holda masalalar hal qilishda egallanadi. Shunday qilib, o‘quv malakalari talabalarning ta’lim jarayonidagi barcha o‘quv-bilish faoliyatlari bilan bog‘liqdir. O‘quv ishlarining har qanday shakli o‘quv-malaka talab qiladi(masalan, o‘qituvchi ma’ruzasini eshitish malakasi). Talabalarning fandan mustaqil bilim olishlari jarayonida birinchi navbatda mustaqil ishlash malakasi talab etiladi. Talabalarning fandan bilimlarni o‘zlashtirganlik darajasi auditoriyada o‘zlashtirgan bilimlar yordamida aniqlanibgina qolmasdan, balki unda auditoriyadan tashqari olgan bilimlarining ham o‘z salmog‘i bor. Dastlabki bilimlarni talabalar o‘qitilayotgan fanlarga tegishli adabiyotlardan, shaxsiy tajribalaridan, ommaviy axborot vositalari va boshqa axborot manbalaridan qabul qiladilar. Talabalarning o‘quv malakalarining oshishi bilim olishlarini yakallashtirishda ularning qiziqishi alohida muhim o‘rin tutadi. Talabalarning qiziqishlarini o‘rganishda ularning bilimlari tashhisidan foydalaniladi. Buning uchun kuzatish, suhbat, anketa va boshqa uslublardan foydalaniladi. Shunday qilib, oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini yakallashtirishda birinchi navbatda talabalarning: o‘qitish; o‘quv malakalari; o‘zlashtirish; bilishga qiziqishlari kabi xususiyatlarini hisobga olish zarur.

O‘quv jarayonini yakkalashtirishda bu ko‘rsatkichlarni har bir talaba uchun hisobga olish muhimdir. Talabalarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olishda o‘qituvchi muhim rol o‘ynaydi.

Respublikamizda olib borilayotgan barcha islohotlarning maqsadi davlatimiz kelajagiga mustahkam poydevor qurishdan iborat. Bu poydevor sog‘lom, yetuk va barkamol shaxslarni tarbiyalab voyaga yetkazish natijasida yaratiladi. Har qanday jamiyatda kelajak vorislari bo‘lmish farzandlarni ma’suliyatni his etadigan, ularni davlat taraqqiyoti va gullab-yashnashiga salmoqli ulush qo‘shadigan munosib fuqarolar bo‘lib yetishishlariga katta umid bilan qaraladi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (23.09.2020) //
3. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020., 03/20/637/1313-son.
4. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. Lex.uz
5. F.U.QODIROVA, D.A.PULATOVA Inklyuziv ta’lim: nazariya va metodika **CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI** Pedagogika universiteti hamda institutlarining barcha yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalar, inklyuziv ta’lim sharoitida faoliyat yuritayorgan o‘qituvchilar hamda ota-onalar uchun darslik-Chirchiq 2022